

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Абдуллаев Абдусалим Курбанович

**ТАРИХ ФАНИ ДАВЛАТ ТАЪЛИМ СТАНДАРТЛАРИ ТАЛАБЛАРИ АСОСИДА
ЎҚУВЧИЛАРДА КОМПЕТЕНТЛИЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУХИМ ЖИХАТЛАРИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023-MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL